

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

ЈОСАА

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

IGOR Olegovich Budyukov

*O‘zbekiston davlat konservatoriyasi
huzuridagi B.Zokirov nomidagi Milliy estrada san’ati instituti
“Estrada orkestri dirijyorligi”
kafedrasida o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432850>

KOMPOZITOR JERRI HERMANNING “HELLO DOLLY” ASARI DIRIJORLIK TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jaz musiqasining qisqacha tarixi, orkestr dirijorligi, damli cholg‘ularning ijrochilik masalalari ilgari surilgan. Dj. Hermanning “Hello Dolly” asari yaratilish tarixi, ijrochilik masalalari, dirijorlik qoidalari va tahlili hususida mulohaza yuritiladi. Asarning bir nechta ijro talqinlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: jazz, dirijor, musiqiy asar, “Hello Dolly”, tahlil, ijro, interpretatsiya, ansambl, orkestr.

ДИРИЖЕРСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ. ХЕРМАНА “HELLO DOLLY”

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлена краткая история джазовой музыки, вопросы оркестрового дирижирования, исполнения на духовых инструментах. Dj. “Hello Dolly” Германа размышляет об истории создания, вопросах исполнения, правилах дирижирования и анализе. Исследуется несколько исполнительских интерпретаций произведения.

Ключевые слова: джаз, дирижер, музыкальное произведение, “Hello Dolly” (“Привет, Долли”), анализ, исполнение, интерпретация, ансамбль, оркестр.

THE CONDUCTOR'S ANALYSIS OF THE WORK BY J. HERMAN'S “HELLO DOLLY”

Abstract

This article presents a brief history of jazz music, issues of orchestral conducting, and performance on wind instruments. Dj. Herman's "Hello Dolly" reflects on the history of creation, performance issues, conducting rules and analysis. Several performing interpretations (interpretations) of the work are being investigated.

Keywords: jazz, conductor, musical composition, “Hello Dolly”, analysis, performance, interpretation, ensemble, orchestra.

Har bir sohada malakali kadr bo'lishning o'ziga hos talablari mavjud. Musiqa sohasida mutaxassis darajasiga erishish uchun bir qator o'ziga xos hususiyatlarga ega bo'lish talab etiladi - malakali pedagog, ijrochi, dirijyor, kompozitsiyalar yaratuvchi, cholg'ushunos, yangi musiqiy g'oyalar muallifi va hokazo.

Malakali musiqachi ilmiy, nazariy va uslubiy tavsiyalar bera oladigan darajaga erishishida esa dastlab o'z bilim va malakasini, tasavvur doirasini kengaytirishi maqsadga muvofiqdir. Maqola uchun tanlangan qo'shiq dunyo musiqa san'atida turli yakka, ansambl va orkestr ijrolarida ommalashgan. Ushbu asarni damli cholg'ular ansambli uchun yoki estrada djaz orkestri ijrosi uchun moslashtirish va dirijorlik masalalari haqida qisqa tavsiya beriladi.

Asarni ayniqsa djaz musiqani tinglovchigi zamonaviy ijro texnikalari ishtirokida, baddiyiligini oshirgan holda yetkazish bugungi kundagi tinglovchi zamondoshlar talabiga aylanib ulgurgan.

O'zbekistonga Yevropa cholg'ularining kirib kelish XIX asr o'rtalari tarixiy voqealar sabab bo'lgan. O'rta Osiyoni Rossiya tomonidan bosib olinishi tugallanib, Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi va Xiva xonligini birlashtirgan Turkiston general-gubernatorligi tashkil qilingan davrdan ya'ni qayta o'zgarish jarayoni Turkistonga Yevropa madaniyatining kirib kelishi va uni rivojlanishida progressiv ahamiyat kasb etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu jarayon uch xil yo'nalishda o'z aksini topdi:

- Yevropa damli cholg'ular orkestrlari faoliyati;
- havaskorlik to'garaklari va musiqiy jamiyatlarning olib borgan ishlari;
- konsert-gastrol safarlariga kelgan turli jamoalarning chiqishlari sababli o'lkamizda Yevropa cholg'ulari (pianino, skripka, violonchel, yog'och va mis damli cholg'ular) ijrochi sozandalari paydo bo'la boshlagan.

Demokratik rus madaniyati bilan yaqinlashish natijasida o'zbek madaniyati ham sekin asta Yevropa madaniyati tomon intila boshladi. Xalq ommasi orasida musiqani keng targ'ibot qilishda harbiy damli cholg'ular orkestrlari alohida ahamiyat kasb etgan. O'lkaning turli burchaklarida joylashgan harbiy qismlarning damli cholg'u orkestrlari ijro etgan musiqalar mahalliy aholi orasida mashhur bo'la boshladi. V.Stasovning ta'biri bilan aytganda: – “Harbiy orkestrlar faqat harbiy musiqani emas balki, boshqa musiqa asarlarini ham xalq ommasi orasidagi targ'ibotchilaridir”. [9, B.177].

XIX asrning 70-80- yillari Toshkent musiqa ixlosmandlari orasida Eyxgornning Osiyo mavzulariga bag'ishlangan “Polka”, “Toshkentcha”, “Vals”, “Turkiston kengliklarida”, “Samarqand xarobalaridagi oydin kecha” va boshqa asarlari mashhur bo'lgan.

Eyxgorn o'z davrida notaga tushirgan va Yevropa cholg'ulari hamda damli cholg'u orkestriga moslashtirgan mahalliy kuy va qo'shiqlarning bir qanchasi konsertlarda muvaffaqiyat bilan ijro qilinar edi. Chex sozandasi va etnografi V.Leysik esa Turkistonda damli cholg'ular ijrochiligini rivojlantirishda ko'pgina harbiy marshlar yozib, harbiy orkestrlar bilan ishlash davomida ularning repertuarini milliy kuylarga asoslangan yangi asarlar bilan boyitishga harakat qildi. “Leysek o'zbek kuylarini yig'ish va orkestr cholg'u asboblariga moslab qayta ishlash bilan ham, shug'ullanardi” deb eslaydi, uning shogirdi sozanda va pedagog F.I.Negovellov [8, B.23].

XX asr oxirida damli va zarbli cholg'ular ijrochiligi 70-yillarga kelib o'z rivojining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Bu oldin markaziy va ittifoq respublikalari ijodiy kuchlari va konservatoriyalaridagi hamkasblari bilan bo'lgan ijodiy muloqotlar, uchrashuvlar, musiqa ta'limining yo'lga qo'yilishi, o'qitish metodikasining yaxshilanishi, badiiy va o'quv adabiyotlarining kengayishi, ijrochilik mahoratini ortishi, yosh sozandalarning yakkaxon konsert faoliyatining faollashishi bilan izohlanadi.

O'zbekistonda ijrochilik madaniyatini o'sishiga yosh sozandalarning xalqaro tanlovlarda qatnashishi uchun butunittifoq saralov turlaridagi ishtiroki va yosh ijrochilarning Respublika tanlovini tashkil qilinishi katta imkoniyatlarni ochib berdi. Bu davrda Respublikada musiqa bilim yurtlari ancha ko'paydi.

Mustaqillik davrda damli cholg'ular ijrochiligi barcha sohalar qatori qator o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Ayniqsa O'zbekistonlik yoshlarning Xalqaro tanlov va festivallarga endi oldingidek butunittifoq saralashlarida qatnashib emas balki, to'g'ridan-to'g'ri mustaqil mamlakat vakili sifatida ishtirok eta boshladilar. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq aniqrog'i 1993 yili O'zbekiston Prezidenti I.A.Karimovning "O'zbekiston o'quvchi yoshlarini taqdirlash chora tadbirlari to'g'risida"gi farmoni Respublika va xalqaro tanlovlarda qatnashuvchi yoshlar soni va sifatini oshishiga katta turtki bo'ldi.

O'zbekiston yangi tarixida 2017-yildan o'z davrini boshlagan uchinchi renensans esa musiqa sohasi yo'nalishlarida aniqlik va chegara belgiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni Yevropa cholg'ulari, akadem vokal, xor, dirijorlik yo'nalishlari kadrlari O'zbekiston davlat konservatoriyasida, milliy maqom san'ati yo'nalishi Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'ati institutida, Estarda yo'nalishi cholg'u va xonandalik ijrochilari esa Botir Zokirov nomidagi Milliy estarda san'ati institutida tarbiyalanmoqda.

O'zbek musiqasi ayniqsa ta'limiga kirib kelganiga ko'p bo'lmagan jaz musiqasi tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, "inglizcha *djazz* professional musiqa turi, zamonaviy ommabop, xususan estrada musiqasining asosiy uslubiy manbalaridan biri [1].

Afro-amerikalik folklor musiqasi ishtirokida, Afrika va Yevropa madaniyatlarining sintezi natijasida paydo bo'lgan musiqiy san'at turi. Umumiy uslubni tahlil qilsak ritm va improvizatsiya Afrika musiqasidan, garmoniya esa Yevropa musiqasidan olingan. Shakllanishi kelib chiqishi haqida esa aytish mumkin-ki, jazzning paydo bo'lish tarixi AQSh 1910 - yilga borib taqaladi. So'nggi asrlarda shiddat bilan dunyo madaniyatida ommalashmoqda. XX-asr davomida musiqaning ushbu yo'nalishi bir qator o'zgarishlarga yuz tutdi. 1950 - yildan so'ng jazz musiqasi janr sifatida e'tiborga tushdi. Hozirgi kunda jazz yuksak san'at sohasida o'z o'rnini egalladi.

Yevropa musiqasidan jazz modal-major-minor tizimi, melodik konstruksiyalar va garmoniyasi bilan boyitilgan. Madaniyatlarning birlashishi jarayoni XVIII asrda boshlanib, XX asrda jazz musiqasining yuksalishiga olib keldi. Turli maktablarda shakllanib bordi. Masalan, Yangi Orlean maktab davri Jazz tarixida cholg'u uslub birinchisi hisoblanadi.

Dastlab, 7-8 sozandadan iborat ansambl qatnashchilari yaratgan va o'zlari ijro etgan asarlar jaz yoki "jazband" deb atalgan. Jaz asoschilari L.S. Armstrong, J.K. Oliver, J. Dode, E.K. Ori, J.R.Morton va boshqalar shu kabi ansamblarning rahbari bo'lgan. 1930-yillardagi "sving" (D. Ellington, U.K. Beysi), 40-yillar "bibop" (Ch. Parker, D.D. Gillespi), keyinchalik "kul" (M. Deyvis) va boshqa uslublar yuzaga kelgan, yirik Jaz orkestrlar tashkil topgan.

Maqola uchun tanlangan qo'shig'1963-yil dekabr oyida yaratilgan va premyerasi 1964-yil 16-yanvarda bo'lib o'tgan. Musiqiy film uchun reklama yaratish maqsadida Lui Armstrong o'z prodyuserining tashabbusi bilan qo'shiqning dastlabki versiyasini sinov uchun yozib oldi [6]. Musiqili filmning premyerasi juda muvaffaqiyatli bo'ldi va Kapp Records qo'shiqning dastlabki versiyasini singl sifatida chiqardi. Qo'shiq muvaffaqiyatidan hatto dastlab "Dolly, A Damned Exasperating Woman" deb nomlangan myuzkl "Hello, Dolly!" deya qayta nomlangan [2].

Djaz musiqasi ijrochiligi O'zbekiston musiqachilari repertuarida so'nggi yillarda juda ham ommalashayotgani ushbu maqola yozilishiga turtki bo'ldi.

Ijrochilar jamoasiga rahbarlik, dirijorlik qila olish qobiliyati jamoada yetakchilik mahorati mavjud orkestr jamoasi ijrochilaridan saralangan. Dirijyor fransuzcha *diriger*-boshqarish ma'nosini anglatadi. Ansambl (orkestr, xor, opera va boshqalar) musiqasini o'rganish va ijro etish rahbari. Asarning badiiy talqini dirijyorga a'loqador bo'lib, u ansamblning uyg'unligini, ijro etishning texnik mukammalligini ta'minlashga uchun xizmat qiladi.

Musiqachilar guruhlarini boshqarishning ba'zi shakllari qadimgi davrlarda mavjud bo'lgan bo'lsa-da, dirijyorlik faqat XIX asrning ikkinchi yarmida maxsus mahorat va maxsus iste'dodni talab qiladigan mustaqil kasbga aylandi. Ammo Misr va Ossuriya barelef(konveks haykaltaroshlik maxsuli)larida qo'lida tayoq bo'lgan, musiqachilar guruhini boshqaradigan odamning tasvirlari uchraydi.

Qadimgi yunon teatrida korifey xorni boshqarib, ritmni oyog'i bilan temirga urib ifodalagan, keyinchalik O'rta asrlarda Yevropada cherkov ijrochiligi amaliyotiga o'tdi. Qo'l va barmoqlarning shartli harakatlari tizimini nazarda tutgan dirijorlik yordamida qo'shiqchiga temp, metr, ritmni ko'rsatgan, ohangning konturlarini - uning yuqoriga yoki pastga harakatlanishini va boshqalarni ko'rsatgan [3].

XVII-asrda ustun-bas tizimining paydo bo'lishi bilan dirijorning vazifalari klavesin yoki organda general-bas partiyasini ijro etgan musiqachiga yuklatildi. XVIII-asrda general-basga birinchi skripkachi jo'rnavoz tobora ko'proq yordam berdi, u skripka chalish ohangini o'rnatdi va o'ynashni to'xtatib, kamonni Battuta tayoqcha sifatida ishlatishi ham mumkin edi. XVIII-asrda ikki va uch ba'zida beshtagacha dirijorlik qilish amaliyoti ommalashdi – murakkab vokal va cholg'u asarlarni ijro etishda: masalan, operada klavesin ijrochisi qo'shiqchilarni, jo'rnavoz esa orkestrni boshqargan bo'lsa, uchinchi dirijyor opera rechitativlarida bas ovozini o'ynagan birinchi violonchel yoki xormeyster bo'lishi mumkin.

Bas ustunligi tizimi yo'qolishi bilan (XVIII-asr -yarmi) skripkachi jo'rnavozning jamoadagi ahamiyati ortdi. Dirijorlikning ushbu usuli oddiy asarlarni ijro etishda hususan bal va ko'cha orkestrlarida saqlangan. Simfonik musiqaning rivojlanishi va murakkablashishi, XVIII-asr oxirida orkestr tarkibining kengayishi dirijyorni ansambl ijrochilaridan bo'lmasligini talab qildi va dirijyor jo'rnavoz o'z vazifasini orkestr oldida turgan shaxsga yuklatdi. Tayoq vazifasini esa nay shaklidagi jun to'ldirilgan charm yoki notaning rulon shaklda ishlatilishi kuzatildi. XIX asr boshlarida dirijyor qo'lida kichik yog'och tayoq paydo bo'ldi. Venada dirijyor tayoqchasini birinchi bo'lib, 1812 – yil Ignats fon Mozel ishlatgan. 1817-yilda tayoq yordamida Drezdanda K.M. Veber, Frankfurtda L.Spor orkestrni boshqargan.

Asrlar davomida kompozitorlar, qoida tariqasida, o'z asarlarini o'zlari ijro etishgan. Dirijyorlikning asta-sekin kasbga aylanishi 18-asrning so'nggi o'n yilliklarida, boshqa mualliflarning asarlarini muntazam ravishda ijro etadigan kompozitorlar paydo bo'lganda boshlandi. Tobora dirijyorlik kompozitor ijodi bilan bog'liq bo'lmagan mustaqil kasbga aylandi: o'sib borayotgan orkestrni boshqarish, tobora murakkablashib borayotgan kompozitsiyalarni talqin qilish maxsus mahorat va maxsus iste'dodni talab qildi.

“Dirijyorlik uchun, - deb yozgan Feliks Vaynartner, - bu nafaqat musiqiy badiiy ijodni to'liq tushunish va his qilish qobiliyatini, balki qo'llarning o'ziga xos texnik ephilligini ham talab qiladi, uni tasvirlash qiyin va o'rganish qiyin... XX- asrda dirijyorlik san'atining ko'lami sezilarli darajada kengaydi: kino, radio, televideniye va ovoz yozish studiyasi kontsert sahnasi va musiqiy teatrga qo'shildi.

Estrada jaz asarlari yaratilishida ko'plab zamonaviy ijro texnikalari qo'llaniladi va namunali orkestr tarkibidan ijrochilar jamoasi farq qiladi.

“Hello, Dolly!” Armstrongning eng mashhur qo'shig'i. 1964 yil 9 mayda qo'shiq “Billboard Hot 100” ro'yhatida birinchi o'rinni egallab, u yerdan 14 hafta davomida yetakchilik qilgan. The Beatlesning “Can't Buy Me Love” qo'shig'ini orta qoldirgan. 63 yoshli Armstrong qo'shiqning eng keksa ijrochisi bo'ldi. 1964 yil 28 martdan 23 maygacha (9 hafta davomida) qo'shiq zamonaviy jadvalida birinchi o'rinni egalladi. Qo'shiq Lui Armstrongning 1964-yilda chiqarilgan va “oltin” maqomiga erishgan qo'shiq nomi bilan chiqqan albomiga kiritilgan [5].

Yakkaxon singl bilan cheklanib qolmasdan, Lui Armstrong ushbu qo'shiqni Barbra Streyzand bilan birgalikda 1969 yilda xuddi shu nomdagi film uchun yozgan. Yakkaxon va duetlarda son-sanoqsiz jonli yozuvlar mavjud.

Mashhur va maromida ijro etilgan qo'shiq turli ijrochilar tomonidan ko'p bora ijro etildi va yozib olindi. Rossiyada o'z versiyasini ingliz va rus tillarida birinchi bo'lib Emil Gorovets, keyinchalik esa Muslim Magomayev ijro etdi va yozib oldi. Lui Armstrong versiyasida qo'shiq matni asl nusxaga nisbatan biroz o'zgartirilgan. Asl nusxaning birinchi satri – “Hello, Dolly! Well, hello, Dolly!” (ingl. – “Salom Doll! Xo'sh, Salom Doll!”), lekin Armstrong ijrosida u “Hello, Dolly! This is Louis, Dolly!” ya'ni (ingl. – “Salom Doll! Bu Lui, Doll!”).

Shuningdek, asl nusxadan farqli o'laroq, qo'shiqda banjoda ijro etilgan kirish so'zi mavjud. Qo'shiq yaratilganda mualliflik nizosiga ham uchragan. Qo'shiq musiqasining muallifligi bahsmunozarasi televideniya musiqasi bilan mashhur bo'lgan, "Oskar" mukofotiga nomzod bo'lgan kompozitor Mak Devidgier, "Hello, Dolly!" 1948 yilda chiqarilgan "Sunflower" qo'shig'ining birinchi to'rtta naqorati ohangi ijro uslubiga o'xshashligini da'vo qilgan. Keyinchalik, Jerri Herman bu qo'shiqni hech qachon eshitmaganligini eslaydi, ammo ish sudga oshmasligi uchun kompensatsiya to'laydi.

Asarning damli cholg'ular ijrosiga moxirona moslashtirilishi yetakchilik qilsada, dirijor asosiy mavzuni, ohangni baddiyiligini oshirib tinglovchiga ta'sirchan qilib yetkazib beruvchi asosiy vositachidir. Qo'shiq, myuzkl, singl, yakka cholg'u, ansambl yoki orkestr ijrosida yangragan "Hello, Dolly" damli cholg'ular ijrosida trombon, truba, zarbli cholg'ular uyg'unligida ayniqsa, saksofon tembri bilan yanada boy ohangga erishadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda yaratilayotgan imkoniyatlar, qarorlar ijrosini ta'minlashmaqsadida djaz uslubidagi asarlarning zamonaviy ijro texnikalari asosida yaratilgan nota matni to'lamlarini amaliyotga tadbiiq etish ishlri jadallashishi lozim. Chunki ta'limga kirib kelgan Estrada san'ati, djaz uslubdagi asarlar repertuari damli cholg'ular orketsri uchun ham bosqichma bosqich shakllanishi lozim.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zME 1-jild. Toshkent 2000 yil
2. Адорно Т. В. Дирижёр и оркестр // Т. В. Адорно. Избранное: Социология музыки. - М.-СПб: Университетская книга, 1999. С. 95-106
3. Беляев В. Музыкально этнографические работы А.Ф.Эйхгорна в Узбекистане. -В кн.: «Музыкальная фольклористика в Узбекистане». Т., 1963.
4. Вайнгартнер. О дирижировании, 1975, с. 167-176.
5. Дульгарова И. «Туркестанская народная консерватория». -В кн.: «Вопросы музыкознания», вып. 2, Т., 1971. 32
6. Дударова В. Б. // Музыкальная энциклопедия (под ред. Ю. В. Келдыша). - М.: Советская энциклопедия, 1975. - Т. 2.
7. Келдыш Г.В. (составители Штейнпресс Б.С. и Ямпольский И.М.) Энциклопедический музыкальный словарь. М. 1959
8. Malkeyev A.V. tomonidan yozib olingan F.Negovelov хотiralaridan. 4 Ковбас М.С. В.В.Лейсек в Узбекистане. –В кн.: “Вопросы музыкальной культуры Узбекистана”. Т., 1969
9. Стасов В. Избранные сочинения. В 3-х томах. Т.1. М., 1952

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz